

O'ZBEK TILI TARAQQIYOTI

Xashimova Xurshida Djuraxanovna

University of Business and Science

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Namangan, O'zbekiston

xurshidaxonxashimova@gmail.com

+99897-2317501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730038>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turkiy tilning o'ziga xos xususiyatlari, turkiy til taraqqiyoti. Tariximizdagi Renessans davri bosqichlari, Alisher Navoiy va Boburning tilshunoslikka oid asarlari va tahlili ta'kidlab o'tilgan. Alisher Navoiy va Bobur an'alarini o'tgan asrda ijod etgan Abdurauf Fitrat davom ettirib, "Tilimiz", "Arab alifbosining tarixi", "Imlo konferensiyasi munosabati ila", "Muqaddimat ul-adab", "Eng eski turk adabiyoti namunalari" kabi asarlarni yaratdi. Olimning "Sarf" va "Nahv" asarlari o'tgan asr o'zbek tilshunosligi fanining noyob namunalari haqida bildirgan fikr-mulohazalari ham ushbu maqolada yoritilgan.

Tayanch so'zlar: o'zbek tili, sivilizatsiya, renessans, turkiy til, forsiy til, sarf, nahv.

Abstract. Specific features of the Turkish language, the development of the Turkish language. The stages of the Renaissance period in our history, Alisher Navoi's and Babur's works on linguistics and their analysis are highlighted. Abdurauf Fitrat, who created the traditions of Alisher Navoi and Babur in the last century, continued his works such as "Our Language", "The History of the Arabic Alphabet", "On the occasion of the Spelling Conference", "Muqaddimat ul-Adab", "Examples of the Oldest Turkish Literature". created The scientist's opinions about the works "Sarf" and "Nahv" about the unique examples of Uzbek linguistics of the last century are also covered in this article.

Basic words: Uzbek language, civilization, renaissance, Turkish language, Persian language, sarf, nahv.

Абстрактный. Специфика турецкого языка, развитие турецкого языка. Освещены этапы эпохи Возрождения в нашей истории, труды Алишера Навои и Бабура по языкознанию и их анализ. Абдурауф Фитрат, создавший в прошлом веке традиции Алишера Навои и Бабура, продолжил его труды «Наш язык», «История арабского алфавита», «По случаю орфографической конференции», «Мукаддимат ул- Адаб», «Образцы древнейшей турецкой литературы». В статье также изложены мнения

ученого о произведениях «Сарф» и «Нахв» об уникальных образцах узбекского языкознания прошлого века.

Основные слова: узбекский язык, цивилизация, ренессанс, турецкий язык, персидский язык, сарф, нахв.

Barchamizga tarixdan yaxshi ma'lumki, diyorimizdagi birinchi Renessans davri Somoniylar davriga to'g'ri kelib, ushbu davrda buyuk ajdodlarimizning yaratgan ilmiy-falsafiy asarlari va olamshumul kashfiyotlari islom sivilizatsiyasiga tamal toshi bo'ldi. Renessansning ikkinchi davri esa – Amir Temur va Temuriylar davriga to'g'ri kelib, nafaqat Movarounnahr, balki butun Markaziy Osiyo o'lkalari o'z taraqqiyotining yangi pog'onasiga ko'tariladi. Mana endi, Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan Yangi O'zbekistonning 3-Renessansiga poydevor qo'yar ekanmiz, bu jarayonda ilm-fan va madaniyat tili – uslubining o'z o'rni bo'ladi deb o'ylaymiz.

Alisher Navoiy asarlarini o'z ona tilida yozib, turkiy tilning mavjud go'zalligi, nafosati va tarovatini amalda ko'rsatibgina qolmay, turkiy tilni o'sha davrda badiiy adabiyot uchun asosiy sanalgan fors tiliga qiyoslab, ushbu tildan kam emasligini, aksincha, ayrim o'rinlarda fors tilidan balandroq turishini "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida isbotlab berdi. Alisher Navoiyning lug'at boyligi beqiyos bo'lib, asarlarida o'zbek tilining deyarli barcha shevalari materiallari kuzatiladi, ana shu bilim asosida turkiy tilning lug'at tarkibi fors tilidan boyligini bir qancha so'zlar orqali ko'rsatib o'tdi. Navoiy turkiy til nafaqat og'zaki til, balki unda bemalol ilmiy asar yozish mumkin bo'lgan til ekanligini ko'rsatib, "Majolis ul-nafois" asari bilan arab tili ilmiy asarlar yoziladigan til degan xulosaga urg'u berdi. Turkiy tilning fors tili bilan teng huquqliligi uchun kurash g'oyasi Alisher Navoiy va uning zamondoshlari asarlarida o'z ifodasini topdi.

Navoiyning izdoshlaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur hisoblanadi. Bobur shoh va shoir bo'lish bilan birga o'z asarlari orqali tilshunoslikka katta hissa qo'shdi. Bobur tilshunoslikka oid maxsus asar yozmagan bo'lsa ham, o'zining qomusiy asari "Boburnoma"da tilshunoslikka oid qimmatli ma'lumotlar mavjud. "Boburnoma" [3. 509.]

XV asr oxiri va XVI asr boshlaridagi tarixiy va avtobiografik voqealarni aks ettirish bilan birga, o'sha davrdagi o'zbek tili ahvolini o'rganish uchun ham muhim manbadir.

Alisher Navoiy va Bobur a'nanalarini o'tgan asrda ijod etgan Abdurauf Fitrat davom ettirib "Tilimiz", "Arab alifbosining tarixi", "Imlo konferensiyasi munosabati ila", "Muqaddimat ul-adab", "Eng eski turk adabiyoti namunalari"

kabi asarlarni yaratdi. Olimning “Sarf” va “Nahv” asarlari o‘tgan asr o‘zbek tilshunosligi fanining noyob namunalari va o‘tmishdagi o‘lmas manbalar bilan hozirgi o‘zbek tilshunosligi fani o‘rtasidagi mustahkam ko‘prik vazifasini bajardi.

Hozirgi o‘zbek tilshunosligi fani asrimizning 20-yillarida vujudga kelgan bo‘lib, unga Abdurauf Fitrat va uning zamondoshlari Elbek, Munavvar Qori, Qayum Ramazon, G‘ozi Olimlar tamal toshini qo‘ygan edilar. [1.6.]

Milliy tilsiz adabiy tilning o‘zi ham bo‘lmaydi. Xullas, milliy til adabiy tilning mustahkam poydevori, tayanchi bo‘lib hisoblanadi.

Qisqasi, milliy til yoki umumxalq tili bilan adabiy til o‘rtasida uzviy aloqa bo‘lishi bilan bir qatorda ularning o‘zaro aloqasi va bir-biriga munosabati, bir-biriga ta’siri doimiy to‘xtovsiz jarayon sifatida davom etadi.[2. 9.]

O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: «Xalqimizning ulug‘vor qudrati jo‘sh urgan hozirgi zamonda O‘zbekistonda yangi bir uyg‘onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda», – degan so‘zi yangradi.

Yurtboshimiz mazkur chiqishlarida: “Bugungi O‘zbekiston – kechagi O‘zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas», - deb ta’kidladilar. Darhaqiqat, O‘zbekistonda yangi davr, uyg‘onish davri – Uchinchi Renessans davri boshlandi. Bu jarayon hozirgi kunda yurtimizda tezlik bilan rivojlanayotgan hayotimizda ro‘y berayotgan yuksalish jarayonlari sifatida o‘zining barcha sohalarida aks etmoqda. Zero, istiqloлга erishgan yillarimizning ilk davrida biz o‘zimizning milliy o‘zligimizni anglash, boy tarixiy-ma’naviy hamda ilmiy merosimizning asl mazmun-mohiyati mag‘zini chaqish va uni ro‘yobga chiqarishga intilgan bo‘lsak, endilikda xalqimiz jipslanib “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasini sobitqadamlik bilan amalga oshirishga kirishdi. Bu davrda jamiyatimizda ijtimoiy tafakkurning yuksalish tendensiyasi qaror topishi, unga xos ham milliy, ham umuminsoniy qadriyatlarining mujassamligi e’tirof etilmoqda. Milliy ruh va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘un bo‘lgan ijtimoiy tafakkur mamlakatimiz barqaror rivojlanishining o‘zan mezoni va mustahkam poydevoriga aylanmoqda. [4]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Қурбонова М.М“Абдурауф Фитрат ва ўзбек тилшунослиги” Унверситет – 1997, 6-бет.

2.Х.Дониёров, Б.Йўлдошев “Адабий тил ва бадий стиль” Тошкент -1988. 9-бет.

3. “Boburnoma” // УЗБЕКИСТОН ССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ НАШРИЁТИ Т
О Ш К Е Н Т — 1 9 6 0. 509 bet.

4. <http://marifat-ziyo.uz/news/uzbekistondauchinchi>

